

**ISKANDAR ZULQAYNAYN AVLODIDAN BO‘LGAN SHOHI
BADAXSHON SULTON MUHAMMAD VA ALISHER NAVOIY**

Chulponova Xadicha Toshboyevna,

Toshkent davlat transport universiteti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi.

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqola o‘rta asrlarda Badaxshon o‘lkasida hukmronlik qilgan shoh Sulton Muhammad La‘liy hayoti va ijodiga hamda uning buyuk shoir Alisher Navoiy bilan bo‘lgan ijodiy muloqotlariga bag‘ishlanadi.

Iskandar Zulqaynayn avlodidan bo‘lgan shoh va shoir Sulton Muhammad o‘z saroyida shoirlarni to‘plab, adabiy kechalar uyushtirgan.

Kalit so‘zlar: Shoh La‘liy, temuriylar, taxallus, xushta‘b, mushoira.

ABSTRACT

This scientific article is devoted to the life and work of Shah Sultan Muhammad Lali, who ruled Badakhshan in the middle ages, and his creative communication with the great poet Alisher Navoi.

The king and poet Sultan Muhammad, a descendant of Alexander the Macedonian, gathered poets in his palace and organized literary evenings.

Key words: Shah Lali, Timurids, nickname, greeting, mushoira..

O‘rta asr tarixiy va adabiy manbalarida ijod bilan shug‘ullangan Shohi Badaxshon La‘liy haqida qisqa bo‘lsa ham ma‘lumotlar uchraydi. Alisher Navoiy ham “Majolis un-nafois”ning ikkinchi majlisida *“faqir (Navoiy) alardan ba‘zining mulozamatiga kichiklikda yetibmen va ba‘zining suhbatiga yigitlikda musharraf bo‘libmen* [Navoiy, 1966: 30]”, deb, 26 yoshida uchrashgan Shohi Badaxshon –

Shoh Sulton Muhammad to'g'risida tazkirada ma'lumotlar keltirib o'tgan. Darhaqiqat, Badaxshon mamlakati hukmdori Sulton Muhammad *"Bag'oyat xushtab' va parhezkor mo'min bo'lgan. Va Badaxshon saltanati necha yil uning xonadoni qo'lida bo'lib, hech podshoh ola olmagan [Hiraviy, 2014: 50]"*. Hahiriddin Muhammad Bobur ta'biri bilan aytganda, *"(ona tomondan bobosi Yunusxonning xotini) Shohbegim Badaxshon shohi Shoh Sulton Muhammadning qizi edi. Badaxshon shohlari o'z nasablarini Iskandari Faylaqusga (Makedoniyalik Iskandar) bog'lashadi, deydilar. Bu shohning yana bir qizi (Shahzodabegim)ni Shohbegimning egachisini Sulton Abusaid Mirzo olgan edi. Undan Abobakr Mirzo bino bo'lgan edi [Bobur, 2008: 35]"*. Badaxshon shohlari Amir Temur va Temuriylar davrida hokimiyatni tan olib, ularning nomidan davlatni idora qilganlar. Biroq, keyinchalik mustaqillikka intilganliklari uchun Sulton Abusaid Shoh Muhammad Sulton va uning o'g'lini qatl etgan. Shoh La'liy qatlga qadar Hirotda hibsdan ushlab turilgan. O'sha vaqtda Sulton Muhammad La'liy Alisher Navoiy bilan tanishgan va suhbatlashgan [Bobur ensiklopediyasi, 2014:578]. Davlatshoh Samarqandiy Hirotda shohning qatl sanasini 1467 yil deb ko'rsatgan. Demak, Alisher Navoiy Badaxshon shohi Sulton Muhammad bilan aynan shu yil tanishgan va uchrashgan hamda u shahid etilgach, shoir ayrim navoiyshunoslar aytganidek, 1465 yilda emas, balki 1467 yilda Samarqand shahriga ketgan ko'rinadi. Shundan so'ng Navoiy Shayx Sadruddin Ravosiyning muridi - La'liy taxallusli shohni *"xushtab' va musulmonvash kishi"* bo'lganini shoirlar tazkirasida qayd etgan [Navoiy, 1966:43] va *"Majolis un-nafois"*ga nazarimizda, o'z tilidan yozib olgan quyidagi she'rini havola etgan:

Mo savdoi tu tarki jonu sar xohim kard,

Komi jon oxir z-la'lat purshakar xohim kard [Navoiy, 1966: 43].

(Mazmuni: *Biz sening yo'lingda jonu boshdan kechishni istaymiz, Sershakar labingdan komi jonni tilaymiz.*)

Faxriy Hiraviy ham *"Ravzat us-salotin"*da *"Shoh she'rni yaxshi aytardi*

[Hiraviy, 2014: 50]”, deb yozgan va quyidagi baytlarini keltirgan:

Chashmi sho‘xi tu ki dar mamlakati jon zadu bo‘rd,

Turki mast ast bud odati turkon zadu bo‘rd.

Dili xunini maro bayzai rangin paydo ast,

Yori kard labi yor badandon zadu bo‘rd [Hiraviy: 2014: 50].

(Mazmuni: *Sho‘x ko‘zing jon mulkiga urdiyu olib ketdi, Mast turk edi, turklarning odatini qilib olib ketdi. Mening qonli dilimdan tuxum bo‘yaladi, Yorning labi yorlik qildi, tishladiyu olib ketdi.*)

Sulton Muhammad Badaxshon o‘lkasida hukmdorlik qilgan davrda saroyida ko‘plab shoirlar xizmat qilgan. Davlatshoh Samarqandiy “Tazkirat ush-shuaro”sida shoir Sohib Balxiy Badaxshon shohlariga bag‘ishlangan qasidalar aytganini yozgan: “*Badaxshon shohlari va Termizning ulug‘ sayyidlari haqida pokiza qasidalar bag‘ishlagan.*

Ammo, Badaxshon podsholari qadimiy sulola va karamli shohlardan edilar. Ba‘zi (olimlar) ular nasabini Zulqaynayn nomi bilan mashhur Iskandar Faylaqusga bog‘laydilar. Ular Eronu Turon podsholari zamonida hamisha hurmat va ehtiromda edilar. Podsholar Badaxshonga tegmas, ularning taraddud va mulozamatlari bilan qanoatlanardilar. Bu hol uzoq zamonlarda o‘tgan podsholar davridan davom etib kelgan. Baxtiyor xoqon Abusaid Sulton Badaxshon viloyatining latofatu ob-havosi yaxshiligini eshitib, o‘z tasarrufiga kiritmoqqa qaror qildi. Begunoh shohlarni qirib tashlashga bel bog‘lab, lashkar tortdi va o‘sha mamlakatni fath etdi. (So‘ng) Sulton Muhammadshoh va uning avlod hamda qarindosh-urug‘larini o‘ldirishga buyurdi. 1467 (Hijriy 871) yili o‘sha mazlum shohlar Sulton Abusaid amri bilan shahid etildilar. Sohibkaram shohlarning qadimiy xonadoni vayron bo‘lib, ularning nasli uzildi. O‘sha muborak xonadonga qilingan qasd Sulton Abusaidga baxt keltirmadi. Oradan ko‘p o‘tmay, ularga bir qultum (zahar) ichirgan idishdan o‘zi ham no‘sh etdi [Samarqandiy, 1981: 178-179]”.

Manbalarda yozilishicha, shoir Xoja Mahmud Xurosondan Badaxshon shohi huzuriga borgan. Davlatshoh Samarqandiyning zikr etilishicha, *“Baxtiyor shoh Sulton Muhammad Badaxshoniy fozil va saxovatli, andishali, she’ru shoirlikdan xabardor edikim, Xoja Mahmudning boshini siladi. U shoh in’om etgan mollarni sarmoya qilib, (ko’p o’tmay) moldor savdogar Xoja Buzurg bo’lib oldi [Samarqandiy, 1981: 181]”*.

Muxtasar aytganda, yuqorida zikr etilganidek, shoh Hirotda bandi etilganda, Navoiy shoh bilan uchrashish va suhbatlashish baxtiga muyassar bo’lgan. Biroq suhbatning tafsilotlari manbalarda keltirilmagan. Albatta ikki shoirning muloqoti – she’r va shoirlik xususida bo’lgan bo’lishi ehtimoldan holi emas. Ammo, hamma gap, shoirda katta taassurot qoldirgan bu suhbatning bir umr uning xotirasida muhrlanib qolganida! Yigirma to’rt yildan so’ng esa shoh va uning o’g’li haqidagi ma’lumotlar Navoiyning shoirlar tazkirasida bitiladi va shohga abadiy haykal qo’yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Navoiy, Alisher. 1966. Majolisun-nafois. T.: G’.G’ulom nomidagi BAN.-B.30.
2. Hiraviy., Faxriy. 2014. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so’z.-B.50.
3. Bobur, Zahiriddin Muhammad. 2008. Boburnoma. T.: O’qituvchi.-B. 35.
4. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. 2014. T.: Sharq NMAK BT.-B.578.
5. Samarqandiy. Davlatshoh. 1981. Shoirlar bo’stoni (“Tazkirat ushshuaro”dan). T.: G’.G’ulom nomidagi ASN.-B.178-179.
7. Ibn Humomiddin Xondamir, G’iyosiddin. 2013. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. T.: O’zbekiston.-B.528-530.

